

KORXONA VA TASHKILOTLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING NAZARIY ASOSLARI

¹Xonbabayev Shoxruxbek Dilshodjon o'g'li, ²Qosimxo'jayev Ziyodulloxon Homidjon o'g'li

³Abdiyev Dilshodbek Olimjon o'g'li, ⁴Sharipov Sharipboy Maqsudjon o'g'li

¹Qo'qon DPI, Ta'lim menejmenti kafedrası o'qituvchisi

^{2,3,4}Qo'qon DPI, Maktab menejmenti yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184665>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonani boshqarish asoslari, moliyaviy tizimning muhim elementi bo'lgan ushbu jarayonning nazariy qismi muhokama qilinadi. Tashkilotdagi strategik menejmentning mohiyati tavsiflanadi, korxonada strategik menejment muammosiga turli tadqiqotchilarning yondashuvlari o'rganiladi, strategik menejmentning mohiyati va tarkibiy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: strategik menejment, strategiya, menejment, moliya tizimi, boshqaruv strategiyasi.

Zamonaviy iqtisodiyotda malakali strategik boshqaruv muhim rol o'ynaydi va har qanday tashkilot yoki korxonada muvaffaqiyatining asosiy shartidir. Menejmentning strategik jihatlari e'tiborning kuchayishi zamonaviy menejmentning o'ziga xos xususiyati bo'lib, u tashqi dunyoning dinamik o'zgaruvchan sharoitlariga muvofiq korxonaning doimiy rivojlanishi muammosini hal qilish bilan bog'liq.

Boshqaruv strategiyasi - bu korxonani boshqarish rejasi bo'lib, u o'z navbatida uning mavqeini mustahkamlashga, shuningdek, iste'molchilarni qondirishga, uning maqsad va vazifalariga erishishga qaratilgan.

Strategiyani ishlab chiqish menejmentning asosiy funksiyalaridan biridir. Kompaniyaning farovonligiga uzoq muddatli va muvaffaqiyatli strategiyani ishlab chiqish, raqobatbardosh va samarali strategik harakatlarni ishlab chiqish, strategiyani ko'zlangan natijalar va maqsadlarga erishish uchun amalga oshirish katta ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi o'ylangan strategik qarash kompaniyani kelajakka tayyorlaydi, rivojlanishning dastlabki yo'nalishlarini belgilaydi va kompaniyaning aniq biznes pozitsiyalarini egallash niyatini belgilaydi. Ushbu mavzuning dolzarbligi korxonada yoki kompaniyani noto'g'ri boshqarish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun echimlarni izlashdadir. Ushbu muammoni hal qilish uchun siz "zabt etmoqchi" bo'lgan faoliyat sohasini keyinroq "ko'lmakka" tushmaslik uchun yaxshilab o'rganishingiz kerak. Strategik menejment tushunchasi.

Tez o'zgaruvchan vaziyat va shiddatli raqobat sharoitida tashkilotlar nafaqat o'z e'tiborini korxonaning ichki holatiga qaratishlari, balki o'z sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni kuzatib borish imkonini beradigan uzoq muddatli xatti-harakatlar strategiyasini ishlab chiqishlari kerak. Tashkilotda strategiyaning yo'qligi "bozor kurashida" mag'lubiyatga olib keladi. Buning sababi shundaki, birinchidan, tashkilotlar o'z faoliyatini atrof-muhit o'zgarishligi yoki unda sifat o'zgarishlari bo'lmasligidan kelib chiqib rejalashtirishadi. Ikkinchidan, rejalashtirish tashkilotning ichki imkoniyatlari va resurslarini tahlil qilishdan boshlanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, resurslarni taqsimlashni muvofiqlashtirish orqali atrof-muhit va tashkiliy potentsialdagi mumkin bo'lgan o'zgarishlar asosida belgilanadigan tashkilotning asosiy maqsad va vazifalariga erishishga qaratilgan faoliyat strategik boshqaruv hisoblanadi.

Strategik menejmentni beshta o'zaro bog'liq boshqaruv jarayonlari to'plami sifatida ko'rib chiqish mumkin:

- 1) atrof-muhitni tahlil qilish
- 2) missiya va maqsadlarni aniqlash
- 3) strategiyani tanlash
- 4) strategiyani amalga oshirish
- 5) amalga oshirilishini baholash va nazorat qilish

Zamonaviy bozor sharoitida tashkilotni strategik boshqarishning asosiy xususiyatlari.

Strategik menejment bilan bog'liq muammolar korxonaning yanada gullab-yashnashi uchun muhim strategik qarorlar qabul qilinadigan strategik vaziyatlarni chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Bu yerda korxonaga kutgan natijalarni taxminiy baholashga yordam beradigan ma'lum bir prognozni amalga oshirish muhimdir. Va nihoyat, eng mos echim variantini tanlashga yordam beradi. Har qanday vaqtda strategik menejment tashkilotning atrof-muhit va ish sharoitlari o'zgarishini hisobga olib, kelajakdagi maqsadlarimizga erishish uchun tashkilot hozirgi paytda nima qilishi kerakligini qamrab oladi. Strategik boshqaruv muammolari ko'pincha turli xil tashqi omillar ta'sirida yuzaga keladi. Ularning bevosita ta'sirini kuzatish uchun korxonaga yoki tashkilotning samaradorligi va raqobatbardoshligi uchun muhim bo'lgan muhitni tashkil qilish kerak.

Umuman olganda, strategik menejmentning ikkita asosiy turini ajratish odatiy holdir:

- birinchisi, muntazam boshqaruv bo'lib, o'z tarkibida bir-birini to'ldiradigan bir nechta tizimlarni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi strategik boshqaruv korxonaning asosiy imkoniyatlarini boshqarish jarayonini o'z ichiga oladi.

- strategik rejalashtirishning ikkinchi turi real vaqt rejimida amalga oshiriladi va to'satdan paydo bo'ladigan muammolarni hal qilish bilan ham bog'liq. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu turdagi rejalashtirish doirasida strategiyani aniqlashtirish ham amalga oshiriladi.

Strategik boshqaruv shakli - bu strategiyalar piramidasi. Strategiya nafaqat bozorning iqtisodiy qonunlari, balki mamlakat iqtisodiyotida va muayyan tovarlar bozorlarida o'rnatilgan qonunlar bilan belgilanadigan tushunish va qabul qilishga asoslangan o'z kontekstidagi xatti-harakatlari va harakatlarining aniq yo'nalishini aks ettiradi. Strategiyaning mazmuni - bozordagi mavqei saqlab qolish yoki mustahkamlash uchun raqobatdosh ustunliklarni, ularni saqlab qolish va faol foydalanish usullari va vositalarini izlash. Strategik menejmentning asosi korxonaga faoliyati va rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini belgilab beruvchi fundamental strategik belgidir. Asosiy strategik tuzilmaning mazmuni korxonaga boshqaruvining biznes falsafasini belgilaydi va pirovardida butun tizimning ham, uning alohida tarkibiy bo'linmalarining ham barqaror progressiv rivojlanishini ta'minlashga to'g'ri keladi.

Shunday qilib, yuqorida aytilganlarning barchasi asosida xulosa chiqaradigan bo'lsak, strategik menejment zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda, beqaror rivojlanayotgan tashqi muhitda va umuman korxonaga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ko'plab boshqa omillarda tashkilotni boshqarishning eng muhim texnologiyasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарики, 2011. — 296 с.
2. Основы менеджмента» М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури, М.: «Дело», «Стратегический менеджмент» Ф.Аналоуи, А.Карамии, М.: «Юнити», 2015.
3. «Менеджмент организации» Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. О.С.Виханский, А. И. Наумов - «Менеджмент», М.:Гардарики, 2015.

4. Xanbabayev, Shohruhbek. "Socio-Pedagogical Basis of Spiritual and Spiritual Education Mechanisms in Society and Foreign Experiences." Scienceweb academic papers collection (2022).
5. Dilshodjon o'g'li, Khanbabayev Shokhruxbek. "Of national and general cultural competencies in students based on a competent approach importance." *Confrencea* 12.12 (2023): 89-93.
6. Dilshodjon o'g'li, Khonbabayev Shokhruxbek. "THE IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL AND GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN STUDENTS BASED ON A COMPETENT APPROACH." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.11 (2023): 137-139.
7. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1525-1529.
8. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "IMPROVING THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Open Access Repository* 8.11 (2022): 81-86.
9. Ustadjalilova, K. (2022). *IMPROVING THE MECHANISMS OF THE SYSTEM OF ADVANCED TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS USING ALTERNATIVE METHODS. International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(8).
10. Saidova, Hilolaxon Rashidjon Qizi. "Quality of school education and factors of its modernization." *Current Research Journal of Pedagogics* 2.06 (2021): 43-50.
11. Saidova, X. R. "EFFECTIVENESS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS." *Publishing House "Baltija Publishing"* (2023).
12. Ergashev, Eminjon Aliyevich, and Rashidovna Madaminova Xusnida. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS." *Актуальные научные исследования в современном мире* 4-3 (2021): 148-151.